

INFORME TURISMO POST- COVID

2021

INDICE

- 01** Destinos inteligentes. Nuevas experiencias a golpe de click
- 02** Hoteles inteligentes, el futuro del turismo digital
- 03** Analítica de datos en la gestión turística
- 04** España, un destino seguro. Reforzar la marca-país
- 05** El impacto económico del turismo deportivo y cultural
- 06** Turismo sostenible. Vivir más despacio
- 07** Sostenibilidad, Economía Circular y parámetros ESG
- 08** Vivir más despacio y disfrutando de los pequeños detalles

INTRODUCCIÓN

La pandemia del COVID nos ha afectado a todos. Por un lado, nos ha separado y creado distancia, pero por otro ha hecho que busquemos también el contacto, la complicidad y la colaboración de otros. Ha sido en este contexto cuando he temido la oportunidad de ir hablando y compartiendo ideas con muchos amigos, conocidos y nuevos descubrimientos que también vivían con preocupación la situación dramática del sector turístico.

En esas conversaciones por teléfono, zoom, teams o como fuera hemos ido poniendo en común experiencias y proyectos para entre todos poder sacar un poco de luz en este entorno incierto.

Fue en una de esas enriquecedoras conversaciones donde salió la idea de dar forma a esas ideas y que una vez estructuradas pudieran aportar un poco de luz a empresarios, directivos, responsables en administración pública y agentes del sector turístico para encontrar un recuperación rápida y que nos ayudara a redefinir el sector.

Esa reconstrucción no nos llevará al lugar en el que estábamos, nos llevará a un nuevo lugar que debemos primero imaginar y luego poner todos los elementos necesarios para hacerlo realidad.

Tendremos un sector turístico que, por supuesto se sustentará en la inigualable materia prima que tenemos, un clima cálido, kilómetros de costa, un patrimonio histórico y cultural inigualable, la gastronomía y como no, nuestra alegría. Sobre esa materia prima debemos asegurarnos de no cometer errores del pasado, adaptar nuestra oferta a las nuevas necesidades de los turistas y garantizar un turismo sostenible y adaptado a la nueva realidad de la transformación digital que está afectando a toda la economía.

No quiero adelantar aquí ninguno de los aspectos que mis amigos expertos van a desgranar de forma desinteresada en las siguientes páginas. Espero que estas ideas que aportamos sean de su interés y que sobre todo puedan ser puestas en práctica para que el sector turístico vuelva a ser el motor de crecimiento y bienestar que necesitamos.

Leonard Pera

DESTINOS INTELIGENTES. NUEVAS EXPERIENCIAS A GOLPE DE "CLICK"

ESTRELLA DÍAZ

La irrupción de las tecnologías inteligentes, la mayor conectividad, el uso de dispositivos móviles y la difusión de los medios sociales han propiciado una disrupción en el turismo. Esta transformación del ámbito turístico ha sido consecuencia del nuevo comportamiento de los turistas. Las empresas turísticas y los destinos necesitan adecuarse a **una demanda de un consumidor cada vez más informado y exigente**. El nuevo perfil del turista incorpora interactividad, capacidad de influencia, vínculo con las nuevas tecnologías y vive a golpe de "click". Estas características han provocado una transformación en los procesos y servicios turísticos ofertados.

Con el objetivo de crear mejores experiencias hacia el turista y ofrecerle productos y servicios personalizados, las ciudades y destinos turísticos tienen que transformarse. Para ello, es necesario la creación de **sistemas inteligentes que estén enfocados hacia la integración e interacción entre destinos y usuarios**.

creación de sistemas inteligentes que estén enfocados hacia la integración e interacción entre destinos y usuarios

DESTINOS INTELIGENTES. NUEVAS EXPERIENCIAS A GOLPE DE "CLICK"

ESTRELLA DÍAZ

Con este fin, es imprescindible la creación de destinos turísticos inteligentes (DTI) que ofrezcan al turista servicios diferenciados, de calidad y altamente competitivos. **Segittur** es la sociedad estatal encargada de certificar los destinos turísticos inteligentes españoles en base al cumplimiento de cinco parámetros: **gobernanza, sostenibilidad, accesibilidad, innovación y tecnología.**

Gobernanza

Sostenibilidad

Accesibilidad

Innovación

Tecnología

El desarrollo de estos elementos por parte de los destinos turísticos creará un espacio inteligente donde será mucho más fácil la toma de decisiones por parte de consumidores, organizaciones y entidades públicas. En España, el Gobierno está diseñando una estrategia de turismo sostenible con la que, de aquí a 2030, impulsará los tres pilares de la sostenibilidad: socioeconómica, medioambiental y territorial.

La creación de destinos turísticos inteligentes supone el seguimiento de una estrategia donde adquiere importancia la **creación de valor por parte del destino a través de la innovación y la tecnología.** Esta creación de valor permitirá al destino turístico incrementar su competitividad y un mayor aprovechamiento de sus recursos. De esta forma, se promoverá el desarrollo saludable, tecnológico y sostenible de los destinos turísticos a nivel global.

DESTINOS INTELIGENTES. NUEVAS EXPERIENCIAS A GOLPE DE "CLICK"

ESTRELLA DÍAZ

TURISMO Y DESTINOS INTELIGENTES: EL FUTURO ES TECNOLÓGICO

En la actualidad, el mayor reto para el sector turístico es definir cómo se reinventará para adaptarse y evolucionar. La **excelencia, la transformación digital, la inteligencia turística y la sostenibilidad** son la clave del éxito de los destinos turísticos. Siguiendo esta misma línea de actuación, la Organización Mundial del Turismo (OMT), a través de una iniciativa de innovación, ha publicado un reto de soluciones para el turismo. En su propuesta solicita soluciones sociales, tecnológicas, procesos innovadores y estructuras de gobernanza.

Antes de la aparición de COVID-19, se preveía que el mercado turístico mundial online alcanzaría casi 680.000 millones de euros en 2020, impulsado por la demanda de aplicaciones móviles y sitios web turísticos. Tras la crisis derivada de la pandemia, los turistas seguirán solicitando y empleando aplicaciones móviles innovadoras que añadan valor a la experiencia del viaje. **Las aplicaciones de realidad aumentada** están entre las innovaciones más prometedoras para los turistas. Esta tecnología atrae a los usuarios a través de la interactividad y ofrece una experiencia envolvente al usuario.

En este sentido, las diferentes ciudades deben adaptarse a las nuevas demandas de los turistas a través de **inversiones en tecnología e incremento de la calidad de los destinos**. Estas características suelen estar interrelacionadas con el turismo inteligente como parte de la planificación de las ciudades, ofreciendo oportunidades para nuevas soluciones que beneficien a los turistas y a los residentes locales. A nivel europeo, existen numerosos ejemplos de soluciones inteligentes en ciudades como Smart CityCards (Viena), MyStreetBook (Madrid) o CabTab (Amsterdam).

DESTINOS INTELIGENTES. NUEVAS EXPERIENCIAS A GOLPE DE "CLICK"

ESTRELLA DÍAZ

El uso de la tecnología y la inteligencia turística son esenciales para crear una experiencia única en el turista. Diversas aplicaciones tecnológicas (*big data, The Internet of Things, sensores, wearables, o sistemas móviles*) permiten la personalización de los servicios. Además, facilitan la **creación de experiencias únicas** en función del perfil del usuario y comportamiento de compra. Por este motivo, acelerar la adopción de soluciones empresariales en materia de innovación para las instalaciones y servicios turísticos ofrecidos mejora la experiencia y el valor ofrecido.

El avance en el uso de la **señalización interactiva, la realidad aumentada y las herramientas de navegación**, para ayudar a los turistas a encontrar atracciones y servicios locales, permite a las ciudades gestionar los flujos turísticos y la congestión. De esta forma se generará comodidad, rapidez y disponibilidad inmediata de información con respecto a servicios ofrecidos en el destino. Por ejemplo, información vinculada al transporte, meteorología, sitios de interés o restaurantes recomendados.

DESTINOS INTELIGENTES. NUEVAS EXPERIENCIAS A GOLPE DE "CLICK"

ESTRELLA DÍAZ

Como se afirma en el estudio desarrollado por DestinationNEXT Futures 2019, el objetivo de la conectividad digital personalizada y en tiempo real entre las empresas y/o organizaciones turísticas y los consumidores es muy importante. El gran cambio ha sido la creciente sofisticación de la **inteligencia artificial y el aprendizaje automático**. La inteligencia artificial es el motor de personalización que impulsa la conversión digital en todos los sectores, dando a las marcas la capacidad de entregar el mensaje correcto al cliente adecuado en el momento adecuado para impulsar el comportamiento de compra.

De este modo, uno de los principales desafíos de los destinos turísticos inteligentes es la creación de un **turismo en tiempo real** a través de la interacción con el cliente, obteniendo información sobre opiniones y sugerencias del turista. El propósito consiste en poder tener una conversación en tiempo real con el consumidor para escuchar sus propuestas o quejas, orientarles y, por consiguiente, obtener una relación más cercana con el usuario. Existen algunos ejemplos de éxito a nivel mundial vinculados con la participación digital en el destino. Por ejemplo, Helsinki ha recibido un reconocimiento por su aplicación WeChat, que está adaptada a las necesidades de los visitantes chinos de la ciudad.

DESTINOS INTELIGENTES. NUEVAS EXPERIENCIAS A GOLPE DE "CLICK"

ESTRELLA DÍAZ

EL CONSUMIDOR COMO EJE CENTRAL DE LAS ACCIONES EN LOS DESTINOS TURÍSTICOS INTELIGENTES

Los destinos turísticos deben personalizar las experiencias que ofrecen a las diversas tipologías de turistas y residentes. Los **servicios adaptados** representaban una tendencia importante que ya era patente antes de la crisis y se acentúa mucho más en la etapa post-pandemia. Los actores del sector turístico deben identificar cómo la crisis ha alterado los modelos de negocio y los factores de éxito, impulsando la reinención. Para que las empresas turísticas tengan éxito deben **trabajar con los viajeros y los empleados para co-crear soluciones distintivas** de forma rápida y ágil.

Mientras que un destino inteligente permite una experiencia al usuario, el turismo inteligente construye el destino inteligente. La creación del turismo inteligente se apoya en el desarrollo de diversas acciones. Una de las principales medidas es la **colaboración entre el sector público y el sector privado** dentro de un mismo destino turístico, así como con otros destinos. Paralelamente, es aconsejable crear vínculos con residentes y turistas. Esta red de relaciones tiene como objetivo intercambiar acciones encaminadas a mejorar la innovación, incrementar la diferenciación y la co-creación de servicios turísticos. La creación de redes aumenta la habilidad y sofisticación digital de todos los actores del destino y se mejora la huella digital en su conjunto.

Una herramienta muy vinculada con la anterior es la realización de **acciones de comunicación** hacia las empresas locales, residentes y turistas por parte de los destinos turísticos. La información sobre las iniciativas de turismo inteligente permite generar confianza en un público diverso, generar conocimiento y reducir la incertidumbre.

DESTINOS INTELIGENTES. NUEVAS EXPERIENCIAS A GOLPE DE "CLICK"

ESTRELLA DÍAZ

En términos generales, el turismo inteligente ha cobrado un impulso considerable en las políticas y estrategias de desarrollo urbano a través de la innovación, la transformación digital y el conocimiento compartido, creando una mejor experiencia tanto para los residentes de la ciudad como para los turistas. La adopción de **iniciativas inteligentes en sus estrategias turísticas permite a los destinos la construcción de una industria turística competitiva, sostenible e inclusiva** que contribuya en gran medida al bienestar de la comunidad local.

Estrella Díaz

Es actualmente Marie Sklodowska-Curie Senior Global Fellow en San Diego State University (Estados Unidos) e investigadora distinguida en la Universidad de Castilla-La Mancha (España). Dirige un proyecto como investigadora principal dentro de Horizon 2020 de la Comisión Europea titulado *"Smart tourism challenges: The effects of digital revolution on consumer experience and business competitiveness"*. Anteriormente, trabajó como profesora de Marketing en la Universidad de Castilla-La Mancha (España) y ha realizado estancias docentes y de investigación pre y postdoctorales en Bournemouth University (Reino Unido), University of Richmond (Estados Unidos), Università degli Studi di Firenze (Italia) y San Diego State University (Estados Unidos). Actualmente está acreditada como Profesora Catedrática en el área de Ciencias Sociales por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA). Su actividad investigadora se ha centrado en diferentes líneas de investigación, destacando el ámbito de Marketing turístico. Dentro de sus investigaciones, destacan 34 publicaciones indexadas en revistas científicas de ámbito internacional, 1 libro y 5 capítulos de libro.

HOTELES INTELIGENTES, EL FUTURO DEL TURISMO DIGITAL

PAULA VALVERDE

Mejorando la eficiencia operativa del negocio y la experiencia de los clientes con el uso de nuevas tecnologías

Los hoteles son la pieza central del turismo y al tratar sobre turismo digital no puede faltar un capítulo sobre el papel relevante que debe jugar el sector hotelero en la transformación de la industria turística. Y es muy difícil hablar de transformación sin hablar de la introducción de las nuevas tecnologías, de los beneficios que aportan y de los retos que ayudan a superar.

El sector hotelero afronta retos clave en su transformación

Antes de introducir una nueva tecnología, es necesario tener identificados los retos que afronta el sector hotelero para conocer cuales son los problemas que necesitan de una solución (y no implementar una solución para un problema que no existe, algo frecuente en el mundo tecnológico).

Los hoteles están en una continua adaptación para afrontar **retos como una competencia cada vez mas fuerte, la falta de personal cualificado y el cambio en las preferencias de los clientes.**

HOTELES INTELIGENTES, EL FUTURO DEL TURISMO DIGITAL

PAULA VALVERDE

Además, el escenario Covid-19 y post-Covid crea retos adicionales, no solo ya por la reducción de ingresos sino por la necesidad de recuperar la confianza del cliente a la hora de considerar al hotel como un lugar confortable y seguro. En este sentido, en una encuesta realizada a mitad de 2020 por Skift y Oracle sobre que tipo de alojamiento les gustaría encontrar a los usuarios cuando puedan volver a viajar, se concluye que el uso de tecnología tranquilizaría a la mayor parte de usuarios, con un 35% señalando que se sentirían mas cómodos con opciones contactless (ej. pagos) o un 26% indicando que les daría tranquilidad que las cerraduras se activaran a través de smartphone.

Desde el punto de vista de negocio las necesidades mas importantes siguen siendo la **reducción de costes operativos y la optimización de la productividad** y cada vez tiene mas relevancia la **mejora de la experiencia de cliente a través de servicios inteligentes**. Como ejemplo de estos servicios podría citar: la monitorización y gestión del consumo de energía, el control de la calidad del aire o sensores de ocupación para informar al servicio de limpieza cuando la habitación se encuentre libre.

35 % Prefieren opciones Contactless para pagos

26 % Prefieren cerraduras que se activan con smartphone

Fuente: Skift

HOTELES INTELIGENTES, EL FUTURO DEL TURISMO DIGITAL

PAULA VALVERDE

Internet de las cosas (IoT) como habilitador de la transformación digital

El auge de las nuevas tecnologías, como Internet de las cosas (IoT) o Inteligencia Artificial (IA), están ya marcando el futuro de la industria en distintos sectores. En este capítulo me centrare en IoT por su grado de madurez, la variedad de los casos de uso implementables y su aplicabilidad inmediata al sector hotelero (otras tecnologías como IA, machine learning, robótica o computación en la nube se aplican también en este sector, pero comenzar con IoT proporciona una base sólida para entender los beneficios de la tecnología para el negocio).

IoT, según la definición de la GSMA, describe la coordinación entre múltiples máquinas, dispositivos y aparatos conectados a Internet a través de múltiples redes. Dicho de otro modo, incluye sensores, la recogida y procesamiento de los datos que proporcionan esos sensores y la generación de conocimiento a través de analítica de datos para realizar alguna acción (como controlar un proceso, generar alarmas o intercambiar información).

IoT se utiliza ya, con más o menos éxito, en distintas industrias como salud, retail, agricultura, logística, control de procesos industriales, ciudades inteligentes, etc. Estas aplicaciones se irán extendiendo (con la esperanza de que algún día sean masivas) a medida que su coste se reduzca (tanto en dispositivos, plataforma y analítica de datos), sean más eficientes de instalar y operar y resulten más sencillas de utilizar.

HOTELES INTELIGENTES, EL FUTURO DEL TURISMO DIGITAL

PAULA VALVERDE

Una de las áreas que mas auge ha tenido en los últimos años es la de edificios inteligentes, smart buildings, debido a que algunas compañías han conseguido ofrecer esa eficiencia en escala y proporcionar unos retornos de inversión importantes.

La digitalización de edificios con tecnología de smart buildings permite implementar aplicaciones con alto impacto en sostenibilidad y costes. En muchos casos, el Covid-19 las ha convertido en una necesidad – por ejemplo, la gestión de espacios (trabajo remoto, distanciamiento social, etc.), calidad de aire (sostenibilidad, seguridad y bienestar laboral, productividad), mantenimiento inteligente (ahorro de costes y tiempo), y seguridad. Como referencia en este campo, **Metrikus**, integra todas las aplicaciones de edificios inteligentes en una única plataforma con bajo coste, rápida implementación, segura, fácil de usar y con altos retornos sobre la inversión.

Si trasladamos la experiencia en edificios inteligentes al sector hotelero, con su adaptación correspondiente, podremos reducir el tiempo de implementación y conseguir casos de éxito sin reinventar la rueda.

Paula Valverde

Ingeniera de Telecomunicación por la Universidad Politécnica de Madrid y Executive MBA por la EOI. Con 20 años de experiencia generando valor de negocio a través de la innovación, mediante la conceptualización, desarrollo y lanzamiento de productos digitales globales en multinacionales (Telefónica, O2, Vodafone). Actualmente es senior advisor en Metrikus (smart buildings).

Pionera en la aplicación de tecnologías avanzadas para la creación de productos innovadores y experta en Internet de las cosas (IoT), Inteligencia Artificial (IA), Big data y analítica de datos y Conectividad. Ponente en conferencias internacionales y foros especializados en innovación aplicada a negocio en una gran variedad de industrias y sectores como telecomunicaciones, retail, ciudades inteligentes, edificios inteligentes y educación digital. Además, posee varias publicaciones de referencia en esas temáticas y comparte su opinión e ideas en su blog (the intelligence revolution).

ANALÍTICA DE DATOS EN LA GESTIÓN TURÍSTICA

LUIS CARDO JALÓN

Desde hace algunos años raro es el evento profesional en el que no se menciona a la **inteligencia artificial, big data** o el potencial de la **analítica**. Ya nos suena la música, en la mayoría de los casos no es la primera vez que escuchamos hablar de ello. Hace ya tiempo que las discusiones han pasado de universidades y departamentos de innovación, a los círculos profesionales e incluso a ser materia de discusión en redes sociales, televisión o la terraza de un bar.

Ya no produce tanto asombro hasta dónde puede llegar la tecnología con el rastro digital que generan nuestras actividades. Sí que nos sigue provocando una mezcla de emociones cada vez que reflexionamos sobre ello. Intimidación, esperanza, interés, preocupación por cómo podrían llegar a utilizarse esas capacidades o afectar a mi privacidad, la de mi familia o de mis clientes.

ANALÍTICA DE DATOS EN LA GESTIÓN TURÍSTICA

LUIS CARDO JALÓN

Las nuevas tecnologías, los datos que genera el viajero digital y los destinos inteligentes nos proporcionan una información ingente. Este es un fenómeno complejo y cambiante en el que confluyen elementos científicos, de negocio, regulatorios y por supuesto éticos. Parece imprescindible seguir de cerca el fenómeno para de una forma informada posicionarnos y actuar. Aprovechar en la medida de lo posible los beneficios que trae y minimizar los riesgos que conlleva.

Los datos que genera el viajero digital y los destinos inteligentes nos proporcionan una información ingente

Datos y privacidad seguirán generando oportunidades y debate en las próximas décadas. Lo que parece seguro es que su importancia y la incorporación de nuevas fuentes irá a más.

ANALÍTICA DE DATOS EN LA GESTIÓN TURÍSTICA

LUIS CARDO JALÓN

LA CONCIENCIA DE LA IMPORTANCIA DE LOS DATOS

En 2013 tuve la suerte de participar desde Telefónica en la creación de una por entonces innovadora iniciativa: Utilizar los datos anónimos y agregados generados por los teléfonos móviles, en la creación de un producto comercial a través de big data. En aquella época era ya sabido que los móviles generan un rastro muy útil para conocer el perfil y comportamiento de clientes de varias industrias, incluida la turística. De aquella iniciativa surgió Smart Steps. El servicio sigue hoy disponible sin grandes modificaciones bajo la marca Luca y el resto de Telcos nacionales disponen de productos similares.

En estos años muchas cosas han cambiado. Yo diría que la más relevante es precisamente que para la mayoría de los gestores, empresarios y profesionales del sector turístico el potencial del uso de datos es algo que se conoce, preocupa y ocupa.

Han aparecido nuevas fuentes de datos y aplicaciones que aportan sin duda mucho valor.

Ejemplos de ello son las herramientas de ayuda a la fijación de precios óptimos, a un marketing más efectivo dirigiéndose a audiencias cada vez más específicas con mensajes adaptados y a través de los canales más adecuados. Está a nuestro alcance **gestionar la reputación online**, mejorar el conocimiento de mercado, el de nuestros clientes y así diseñar mejores experiencias.

Las empresas ponen atención a los datos que generan sus propias organizaciones y los tienen en cuenta a la hora de comercializar, diseñar productos o mejorar procesos.

Entes públicos y privados han invertido grandes sumas en desarrollar sus activos analíticos. En infraestructuras, software, compra de datos, formación del personal e incorporación de nuevos perfiles con competencias digitales. Se han creado grandes repositorios de datos procedentes de novedosas fuentes, susceptibles a veces de ser mezclados entre sí, con las estadísticas y estudios de mercado tradicionales.

ANALÍTICA DE DATOS EN LA GESTIÓN TURÍSTICA

LUIS CARDO JALÓN

Sin embargo, mi impresión es que el auge del uso de datos viene más por la toma de conciencia de su importancia y la implementación de usos que ya se apuntaban hace una década, que por la aparición de nuevos casos de uso disruptivos.

EL MOMENTO DE LAS PYMES

En el corto plazo, el crecimiento de la implantación de la cultura del dato seguirá proviniendo de la propagación de su uso. Es el momento de la PYMES y de las administraciones públicas locales.

Las grandes corporaciones cuentan desde hace años con unidades de tecnología, analítica de datos o business intelligence. Es hora de que también organizaciones más modestas accedan a este conocimiento. Probablemente no mediante la creación de departamentos específicos que el tamaño de sus organizaciones no puede permitirles. Pero sí dedicando esfuerzos a formación, acceso a fuentes y contando con profesionales que ayuden en ese camino.

Será por tanto fundamental la formación y concienciación de sus empleados. Pronto, para un profesional del turismo, **el conocimiento del lenguaje de los datos será una competencia tan necesaria como hablar inglés**. No me estoy refiriendo a que tengan que convertirse en científicos de datos, de la misma manera que para entendernos con clientes y proveedores internacionales no necesitamos ser filólogos. Necesitaremos, como con el idioma, alcanzar un nivel de entendimiento que, interiorizado, se incorpore de manera casi inconsciente al desempeño de nuestras funciones cotidianas.

ANALÍTICA DE DATOS EN LA GESTIÓN TURÍSTICA

LUIS CARDO JALÓN

Habrà que hacer uso de los inputs disponibles en los múltiples repositorios de datos, en ocasiones accesibles de manera gratuita o a costes asumibles. O contratar proveedores de datos (empresas de inteligencia comercial, aerolíneas, GDSs, redes sociales, Apps, telcos, bancos, etc), que están empezando a “productivizar” sus capacidades, lo cual les ha permitido diseñar herramientas y servicios a unos precios cada vez más bajos.

Por último, para encajar todas estas piezas, están surgiendo consultoras y empresas especializadas a las que los prestadores turísticos y gestores de destino pueden acudir. De ellas pueden obtener el apoyo necesario para **generar cuadros de mando dinámicos** que mejoren el control del negocio; **redefinir procesos internos**; **generar nuevos servicios**; **micro-segmentar** a potenciales clientes o **calibrar las implicaciones regulatorias y reputacionales**.

NUEVOS CASOS DE USO

Otra apasionante fuente de crecimiento del valor generado vendrá de la identificación de nuevos usos.

Como se ha mencionado con anterioridad, hay multitud de datos y herramientas disponibles, pero ¿Qué hago con toda esta información en bruto? **¿Cómo la convierto en conocimiento relevante y accionable que me ayude a generar más ingresos, eficiencias o clientes más satisfechos?** Ese es el gran reto.

¿Qué hago con toda esta información en bruto?

ANALÍTICA DE DATOS EN LA GESTIÓN TURÍSTICA

LUIS CARDO JALÓN

Todavía sea fundamental la componente humana y especializada en la extracción de valor de esos datos y su aplicación a problemas reales del sector. La casuística es enorme y en muchos casos inexplorada.

Llegará el día en que sean muchas las preguntas a las que se pueda encontrar solución introduciendo variables en una herramienta online, de la que obtengamos respuestas consistentes a problemas previamente definidos. Todavía queda bastante tiempo para que esto se generalice.

Hasta entonces el nuevo valor se obtendrá a través de proyectos consultivos, con cierta componente “artesanal”, que mezclen entendimiento de negocio, tecnología y técnicas de tratamiento de información. La clave será una buena definición de la pregunta o problema al que queremos dar respuesta y a partir de ahí, que el equipo de trabajo creado al efecto combine competencias analíticas con conocimiento sectorial, identifique fuentes de datos y trabaje en ello hasta obtener soluciones.

La replicación de los casos de éxito, la experiencia, la adopción y normalización por parte del mercado de estas metodologías será el punto de partida desde donde se construyan servicios estandarizados.

Esto no significa que haya que esperar para tomar en serio los nuevos usos que se dan a los datos. ¡Muy al contrario!, es ahora el momento de diferenciarse. No es tiempo de café para todos, sino de buscar soluciones a retos donde haya valor, y ponerlas en práctica antes que nuestros competidores.

Hace unos meses leía una entrevista en La Vanguardia a Gemma Galdon, doctora en Políticas Tecnológicas y auditora de algoritmos. En ella se venía a decir que la inteligencia artificial no es todavía tan inteligente. En los algoritmos, programados por individuos, subyacen sesgos y premisas basadas en patrones de comportamientos históricos que el contexto cambiante podría alterar.

ANALÍTICA DE DATOS EN LA GESTIÓN TURÍSTICA

LUIS CARDO JALÓN

Coincido con lo que se expone en esa interesante entrevista. Hay mucho recorrido de mejora por delante. La realidad es que estamos lejos de que haya consenso en cómo usar estas herramientas para obtener resultados consistentes. En el mundillo del dato son frecuentes los mensajes interesados, la fantasía y la sobreventa. Hay que cuestionarse las maravillas que se nos prometen. Por eso, sin renunciar al apoyo de los especialistas, los profesionales del turismo tienen que generar criterio propio.

En efecto, seguramente el big data y la inteligencia artificial no son todavía tan inteligentes. Pero lo serán. Ya aportan hoy en día muchísimo valor a nuestra disposición. Es el momento de apostar por ello y diferenciarse, o al menos no quedarse atrás. Aquellos que no hagan el esfuerzo de incorporarlos al ADN de sus organizaciones perderán sin duda la partida.

Licenciado en Ciencias Económicas y Diplomado en Ciencias Empresariales. Ex Director General en el Ayuntamiento de Marbella, responsable de Turismo y Comercio para San Pedro Alcántara. Más de 20 años de experiencia en el ámbito de la tecnología, ha ocupado posiciones directivas en el Grupo Telefónica.

Luis Cardo

ESPAÑA, UN DESTINO SEGURO. REFORZAR LA MARCA-PAÍS

AMINA ACHAB ZEKRI

Imagen-país y promoción turística

Estamos inmersos en una crisis global por la pandemia del coronavirus y hay países como España en el que el impacto del parón del turismo tiene un enorme impacto económico y social y particularmente en el empleo. Nuestras urgencias económicas han hecho que hayamos asumido más riesgos que otros países dejando nuestras fronteras abiertas e incluso promocionando corredores o destinos turísticos como seguros aun cuando no disponíamos de las vacunas.

La reputación de los destinos turísticos y de la marca país está basada en percepciones y en creencias compartidas. Es decir, somos en buena parte como nos ven los demás. El marketing o las campañas de comunicación intentan transmitir una imagen a través de la promoción o recuerdo del destino, pero el capital reputacional depende de la capacidad de generar confianza, esto es, si la marca-país es confiable.

Eso es especialmente relevante en la era de la sociedad digital en la que estamos **inmersos en una gran conversación digital global**. La reputación online es todavía más sensible porque con la llamada "infoxicación", existe la capacidad de crear y difundir fake news, por lo que es imprescindible contar con un colchón de seguridad en términos de reputación formando parte del imaginario emocional de los turistas.

El Capital reputacional depende de la capacidad de generar confianza

La reputación formando parte del imaginario emocional del turista

ESPAÑA, UN DESTINO SEGURO. REFORZAR LA MARCA-PAÍS

AMINA ACHAB ZEKRI

La reputación y la imagen país está basada en las creencias compartidas, por lo que debemos ofrecer una promesa de valor que hagamos la podemos cumplir. Se trata de generar confianza **alinear lo que decimos que somos con lo que hacemos**. La naturaleza de la competición geopolítica del mundo está basada en la reputación, la competitividad y la sostenibilidad para atraer turismo e incentivar negocios e inversiones.

Estamos en un mundo que se mueve rápido con cambios disruptivos con la transformación digital como principal protagonista, por lo que hay que aprender a interpretar la nueva configuración del mundo. La conectividad lo está cambiando todo y los mapas más importantes no son ya los que contornean las fronteras políticas o de un país, sino los mapas que representan la infraestructuras y la conectividad digital de nuestros territorios y destinos turístico plasmadas en listas o rankings globales que refuerzan o debilitan la imagen-país.

En ese nuevo escenario, la promoción de la imagen-país y de sus destinos turísticos tiene que aprender a proyectarse de forma abierta, moderna y competitiva. Ya no es suficiente hacerlo mediante una estrategia “product centric” sin aportar una visión de conjunto que pongan en valor los intangibles del conjunto del territorio.

Para tener éxito en esta carrera por la imagen-país global, es necesario explorar y articular una **estrategia que proyecte ciertos valores que conecten con las expectativas y preferencias en el imaginario** colectivo global para conseguir notoriedad, impacto y credibilidad.

ESPAÑA, UN DESTINO SEGURO. REFORZAR LA MARCA-PAÍS

AMINA ACHAB ZEKRI

La promoción de la imagen-país es ante todo una promesa de valor promocionando su cultura, sus productos o sus destinos turísticos proyectando de forma coherente los valores y atributos del país mediante una delicada estrategia de optimización y coordinación de todos los agentes del territorio. **La marca-país o la marca-ciudad se construyen con una gestión inteligente de la complejidad del tejido institucional,** económico, social y cultural, es decir, de las acciones del trinomio “**Instituciones Empresa-Ciudadanía**” en el que la contribución de la sociedad civil es uno de los más potentes transmisores de la marca-país por ser uno de los principales generadores de experiencias.

El reto más complejo, sin embargo, consiste en articular con coherencia el **storytelling y el storydoing**, o la coherencia entre lo que se promueve y lo que se ofrece en realidad. Los países más exitosos en promocionar su reputación y su imagen en los últimos años como Canadá, Australia, Nueva Zelanda o Suecia han sido aquellos que en su planteamiento estratégico han conseguido motivar y colaborar con empresas y organizaciones de la sociedad civil logrado impactos y experiencia positivas en todos y cada uno de los puntos de contacto con el país.

La promoción de la imagen-país es una responsabilidad colectiva que se construye día a día incluso en momentos complicados proyectando valores sólidos y coherentes. En ese sentido ha sido destacable el caso de Portugal, que pese a sufrir una grave crisis financiera en los últimos años y ser golpeado duramente por la pandemia ha logrado mantener su reputación y su marca turística entre las mejores del mundo.

ESPAÑA, UN DESTINO SEGURO. REFORZAR LA MARCA-PAÍS AMINA ACHAB ZEKRI

Por otro lado, en un contexto de pandemia la seguridad sanitaria del turista debe ser la prioridad de prioridades y saber proyectarla en la promoción del destino o incluso antes en las campañas de recuerdo de destino.

Algunos países lo están haciendo bien como el caso de **Ecuador y su campaña "Quédate en casa"**. Muestra responsabilidad invitando a disfrutar del país en el momento que la situación se normalice. No apela a que el turismo vuelva pronto, sino cuando sea apropiado. Es un recurso al destino, pero poniendo la salud por delante.

Otra buena práctica es la de **Sudáfrica**, muy afectada por el coronavirus que ha centrado su posicionamiento en este ínterin con su campaña **"No viajes ahora para poder viajar más tarde"**. Nos interpela a recordar el destino, sus atractivos y bellezas pero esperando el momento propicio. Lo importante es cuidarse y cuidar de los tuyos.

"Quédate en casa"

"No viajes ahora para poder viajar más tarde"

Campaña de promoción de destino de Ecuador

Campaña de promoción de destino de Sudáfrica

ESPAÑA, UN DESTINO SEGURO. REFORZAR LA MARCA-PAÍS

AMINA ACHAB ZEKRI

En definitiva, la **reputación de la imagen-país** no se declara, **te la otorgan los demás**. Hay que construirla y no se puede hacer artificialmente e incumbe a toda la cadena de valor del turismo en España, que debe formar parte y esta alienada en la estrategia y la planificación. Se necesita método y una gestión inteligente por parte de todos y eso incluye involucrar a los turistas y a los clientes. La mejor imagen es aquella que proyectan **los verdaderos embajadores de marca que son las personas que nos visitan**. Ellos deben ser los verdaderos protagonistas de nuestras historias de éxito.

Amina Achab Zekri

Emprendedora y experta en IT management. Cuenta con más de 10 años de experiencia en el sector en e-tourism y en la creación de soluciones tecnológicas para el sector turístico y especializada en el turismo Halal. Bachelor en Marketing & Communication en el International Institute For Higher Education in Morocco. Entre su experiencia destaca, la creación del grupo Secretos de Viaje (especializado en el turismo fuera de senderos especialmente como destinos Marruecos), BestHalalTrip.com (Mayorista con una plataforma B2B de reserva y digitalización de todo el proceso para agencias especializadas en el turismo Halal, focalizada en países asiáticos), Battutaguides.com (Marketplace con proveedores turísticos de turismo Halal de varios países).

EVENTOS, ECONOMÍA Y TURISMO: EL IMPACTO ECONÓMICO DEL TURISMO DEPORTIVO Y CULTURAL

JAVI ARRANZ

Suele decirse que, como la fe, el fútbol mueve montañas porque, ¿qué es el fútbol sino un sentimiento? Lo que desde luego genera es movimiento de montañas de personas y, en especial, montañas de dinero. Pero no solo en inversión televisiva (que también) o en fichajes (manejándose cantidades desorbitadas), sino repercutiendo directamente en las ciudades que albergan los encuentros deportivos.

El 17 de mayo de 2019 se disputó en **Sevilla la final de la Copa del Rey entre el FC Barcelona y el Valencia CF**. Días antes del partido apenas quedaban plazas libres en los hoteles de la capital andaluza y, las pocas que había, quintuplicaron su precio original. Se esperaba la llegada de **60.000 personas**, que es la capacidad máxima del Benito Villamarín, el estadio del Betis, el campo neutral en el que tendría lugar la final. El aeropuerto de Sevilla tuvo que ampliar su horario hasta las 3 de la madrugada para poder acoger los más de 150 vuelos que iba a haber, entre llegadas y salidas, solo con motivo del partido. Renfe, por su parte, habilitó más de 10.000 plazas adicionales desde Barcelona y Valencia para las aficiones de ambos clubes que quisieran viajar a Sevilla. Y a estos datos aun deberíamos sumarles los desplazamientos en autobús y en vehículos particulares. Así es normal que también se agotasen las reservas en los restaurantes.

Con tal movimiento, la **final de la Copa del Rey de 2019 tuvo un impacto económico directo de 12 millones de euros**, sin contar con la repercusión mediática que supone para cualquier ciudad albergar un evento deportivo de esta envergadura, puesto que fue televisado en el mundo entero.

Pero esto no es todo. El siguiente fin de semana se celebró en la capital hispalense **Interstelar**, uno de los festivales más importantes del panorama musical español, con un cartel encabezado por artistas de la talla de Vetusta Morla, Rozalén, Iván Ferreiro o Fangoria. El **impacto económico de los conciertos** que tuvieron lugar en el Monasterio de la Cartuja de Sevilla fue de **10 millones de euros**.

Dos fines de semana. Dos eventos. 22 millones de euros.

EVENTOS, ECONOMÍA Y TURISMO: EL IMPACTO ECONÓMICO DEL TURISMO DEPORTIVO Y CULTURAL

JAVI ARRANZ

Sin embargo, la final de la Copa del Rey de 2020, que debió haberse disputado en abril del pasado año, se suspendió con motivo de la pandemia ocasionada por la COVID19 y, tanto Athletic de Bilbao como Real Sociedad, los aspirantes al título, acordaron un aplazamiento del encuentro para que éste pudiera celebrarse con público.

Evidentemente, el impacto económico en el mundo del deporte ha descendido notablemente en tiempos de pandemia, ya que son solo los deportistas y personal técnico quienes se desplazan para llevar a cabo su actividad profesional. Cada fin de semana vemos desde el salón de nuestra casa decenas de campos de fútbol vacíos. No podemos evitar imaginarnos viajando con nuestros padres, nuestros hijos o nuestros amigos, junto a otros aficionados de nuestro equipo, porque realmente quienes generamos el movimiento económico alrededor del deporte somos los aficionados que visitamos los lugares turísticos cuando viajamos siguiendo a nuestros equipos, o bien a nuestros ídolos del deporte, de la música o de otras disciplinas.

Igual que no podemos ir a un campo de fútbol, muchos nos hemos quedado sin entradas para ver a nuestro grupo favorito porque el aforo era muy reducido debido a las medidas de seguridad, o porque nuestro municipio estaba confinado. Además, como todos sabemos porque nos ha tocado vivirlo, no podemos dejar de hablar de la gran cantidad de tiempo que el ocio y la cultura se vieron reducidos a la pantalla de un ordenador o de un móvil, generando un estancamiento económico en este sector, irreparable en el caso de muchos artistas, así como repercutiendo en la caída sin frenos del turismo que se ocasiona como efecto inmediato de un concierto o un festival de música.

EVENTOS, ECONOMÍA Y TURISMO: EL IMPACTO ECONÓMICO DEL TURISMO DEPORTIVO Y CULTURAL

JAVI ARRANZ

Continuando con el ilustrativo ejemplo de la final de la Copa Rey aplazada, ya se ha llegado a decir que este encuentro será el primer partido de fútbol con público en las gradas de la “Era COVID”. Mirando los números de los que hablábamos anteriormente, o de otros eventos deportivos y todo lo que se genera alrededor de este tipo de acontecimientos, es de gran importancia para nuestra economía que se reactiven, regenerando así el turismo y el apoyo a los pequeños negocios de miles de localidades. Y no solo dentro de España, porque en este complicado 2020 también se suspendieron los Juegos Olímpicos y la Eurocopa de fútbol.

Pero no hace falta pensar en eventos de este calibre para ver la **relación que guarda el mundo del deporte (o del espectáculo) con la economía**, a su vez unido estrechamente con el turismo.

Las competiciones de judo o de tenis a las que llevabas a tus hijos hacían que toda la familia se desplazase un fin de semana completo al pueblo o ciudad donde se celebrase. Sin ser ninguno Rafa Nadal, y sin haber ido a verle jugar a él, todos nosotros hemos formado parte de la maquinaria económica que mueve el mundo del deporte casi sin darnos cuenta.

EVENTOS, ECONOMÍA Y TURISMO: EL IMPACTO ECONÓMICO DEL TURISMO DEPORTIVO Y CULTURAL

JAVI ARRANZ

Siguiendo este ejemplo, pongamos que formamos parte de una familia estándar de cuatro miembros y nuestra hija tiene una competición en cualquier ciudad del país; con un gasto medio de 100 euros por día y persona, tendríamos un total de 400 euros al día, es decir, que se generaría un gran impacto en la economía del lugar visitado, pues del mismo modo, otras muchas familias se desplazan desde donde residen hasta el lugar del evento. Todos reservamos nuestras habitaciones de hotel, salimos a comer en familia y también visitamos los lugares turísticos de la localidad. Al igual que muchos de los asistentes a la final de la Copa del Rey o de Interestelar acabarían visitando la Giralda de Sevilla.

El sol y la playa, junto a la idea de ocio familiar fueron el reclamo ideal que Marina D'Or utilizó como estrategia para acoger en su complejo turístico competiciones en todas las categorías de la Federación de Atletismo. El resultado fue espectacular: habiendo mil competidores de todas las edades, mínimo dos personas acompañaban a cada uno de ellos; el impacto económico fue de aproximadamente un millón de euros, una cifra muy superior al canon que tuvieran que pagar a la Federación de Atletismo.

Los eventos musicales se rigen, sin duda, por el mismo principio que los eventos deportivos: las emociones. El deporte y la música llegan a la parte más irracional de nuestro cerebro haciendo que nuestra fidelidad y nuestras emociones sigan los pasos de cantantes y otros artistas por toda la geografía terrestre. Buen ejemplo de ello pueden ser los diversos conciertos de U2 que se han organizado en el Palau Sant Jordi de Barcelona; el impacto económico que repercutió en la ciudad condal gracias a la industria musical fue superior a 100 millones de euros, unas cifras muy difíciles de igualar por otro tipo de turismo.

Los eventos deportivos y musicales se rigen por las emociones

EVENTOS, ECONOMÍA Y TURISMO: EL IMPACTO ECONÓMICO DEL TURISMO DEPORTIVO Y CULTURAL

JAVI ARRANZ

El deporte y los eventos musicales siempre han estado estrechamente relacionados con el turismo. Está claro que este **turismo emocional es una apuesta de valor y de futuro**, pues se augura una nueva Belle Époque de la cultura, el deporte y el entretenimiento una vez salgamos de la pandemia. Aunque cabe señalar que el comportamiento humano ha cambiado a lo largo de los años. Nuestra generación ya no viaja igual que la de nuestros padres, y mucho menos se parece a la de nuestros abuelos. **Hay un elemento clave que cambia nuestra forma de vivir y, por tanto, de entender el turismo: Internet.**

INTERNET

Elemento clave para entender el Turismo

La **digitalización** ha cambiado la forma de ver el mundo e influye en nuestra manera de conocerlo. Por eso, debemos entender las **nuevas tecnologías como las grandes aliadas del turismo frente a la crisis**, ahora que en esta nueva normalidad los sistemas automatizados cobran más importancia que nunca. Embarcamos en los aviones telemáticamente, hacemos pre-checking en hoteles de manera online y, al llegar a un restaurante, consultamos la carta mediante un código QR y pagamos la cuenta mediante el contactless de nuestro móvil.

EVENTOS, ECONOMÍA Y TURISMO: EL IMPACTO ECONÓMICO DEL TURISMO DEPORTIVO Y CULTURAL

JAVI ARRANZ

De hecho, ya hace tiempo que, cuando viajamos, reservamos los hoteles o apartamentos en plataformas online como Booking, Trivago o, más recientemente, Airbnb. Los restaurantes de nuestro entorno quizá ya los conocemos bien, pero, especialmente cuando salimos de nuestra ciudad, ¿quién no acude a El Tenedor o a las recomendaciones de Yelp o Trip Advisor? Incluso para llegar a nuestro destino nos ayuda Google Maps o Waze. Esto es algo que ya tenemos tan interiorizado que ni nos paramos a pensarlo; es más, muchos ya no saben lo que era viajar con un mapa gigante de esos que una vez los usabas, era imposible volver a doblar. Y para finalizar le comento que presten mucha atención a OkTraveling.com un proyecto de gestión turística emergente que tuve el gusto de conocer en un networking y que pronto verá la luz, será la revolución de los viajes grupales online.

Javi Arranz

CEO en Eternity. Grado Universitario de Educación. Uva. Campus María Zambrano Estudios Superiores de Desarrollo y Programación Informática. Concejal de Nuevas Tecnologías y Modernización del Ayuntamiento de Segovia 2004/2007: Diseño y colaboración en el Desarrollo del Proyecto Técnico de modernización de las infraestructuras de telecomunicaciones y la administración electrónica del Ayuntamiento de Segovia. Especialista en digitalización de puntos de información turística.

TURISMO SOSTENIBLE E INTELIGENTE, UNA NUEVA FUENTE DE VALOR PARA EL SECTOR.

PAU SOLANILLA

El turismo es una fuente de desarrollo económico y social. Genera el 10% del PIB mundial y uno de cada diez empleos. La crisis de la COVID19 ha supuesto un tsunami para el sector a nivel global y particularmente dolorosa para el sector en España, ya que es una de las locomotoras de la economía del país representando casi un 14% del PIB y millones de empleos. Las expectativas de su recuperación son moderadamente optimistas, ya que dependerá de la velocidad de la vacunación, en un sector que depende de la movilidad y el contacto social entre personas de orígenes muy diversos.

10%

del PIB mundial lo genera el Turismo

Vamos hacia un cambio de paradigma, un mundo que está por redescubrir también en el sector del turismo. La salud y la seguridad del turista y de las comunidades emergen como los pilares sobre los que hay que construir nuevas ofertas de valor. Hay que comprender, aceptar y adaptarse a este nuevo contexto. No podemos volver a la casilla anterior al estallido de la crisis del coronavirus. **De la pandemia saldremos diferentes**, tanto como individuos y como sociedad de este shock emocional, sanitario y económico por lo que la oferta de productos, servicios y experiencias tendrá que basarse en valores comunes emergentes de la sociedad.

Esto es, valorar otras cosas que lo puramente material y habrá que hacerlo además con valores acordes con la nueva realidad del mundo que emerge y las miradas se vuelvan hacia el **turismo sostenible**. Una **oportunidad para reactivar y dinamizar el sector**, pero igualmente un riesgo para banalizarlo y comoditizarlo si no le damos coherencia y sentido.

El turismo sostenible era ya antes de la crisis del coronavirus un valor emergente en el sector. Así lo recogía la encuesta realizada por el equipo de Consumer Insights de la firma STR que revelaba la importancia del turismo sostenible, así como el impacto del cambio climático en la percepción de los viajeros.

TURISMO SOSTENIBLE E INTELIGENTE, UNA NUEVA FUENTE DE VALOR PARA EL SECTOR.

PAU SOLANILLA

La encuesta, realizada en enero de 2020 (previo a la crisis del coronavirus) ya captaba las opiniones de los viajeros internacionales y destacaba cómo la industria del turismo analiza cada vez más su impacto en el medio ambiente. La **investigación examinaba las percepciones de los esfuerzos realizados para implementar prácticas más verdes y sostenibles** en la industria del turismo. Entre las tendencias emergentes, destaca el creciente “efecto Greta”, esto es, los **viajeros de la Generación Z y los millennials tienen la sostenibilidad y el respeto por el medio ambiente como un valor mucho más fuerte que otras generaciones**. Según la encuesta, planificar unas vacaciones ‘más verdes’ era importante para más del 50 por ciento de los viajeros mientras que el 40 por ciento eligió una posición neutral.

Entre los datos destaca cómo un **35 % de los viajeros declara que no querría visitar un país que no se esforzara por luchar contra el cambio climático**, por lo que el posicionamiento y la reputación de los destinos turísticos tienen que trabajar mucho más la percepción y las expectativas de los viajeros en sus políticas de proyección y promoción.

TURISMO SOSTENIBLE E INTELIGENTE, UNA NUEVA FUENTE DE VALOR PARA EL SECTOR.

PAU SOLANILLA

El riesgo de la comoditización

Muchos destinos han identificado ya esa **tendencia** y han iniciado la carrera por **promocionarse como seguros y sostenibles**. Algo que se va a acelerar en la carrera por captar de nuevo a los viajeros y a los turistas a medida que se vaya volviendo a la nueva normalidad. Pero atención, **las urgencias y los pasos en falso pueden ser contraproducentes y dañar la reputación de territorios y destinos**. Algunos se pusieron los primeros de la fila promocionándose como destinos seguros sanitariamente e incluso se creó el sello #CovidFree para intentar salvar el verano de 2020. Apenas unas semanas después, éramos el país europeo con más contagios y prácticamente todos los países emisores de turistas recomendaron dejar de viajar a España.

No se trata de culpar a nadie en particular, sino aprender de esta situación. Hay que aprender a convivir con las crisis sistémicas y a gestionarlas mejor y ser rigurosos en la promoción y gestión e la imagen demarca de los destinos turísticos.

En el terreno del turismo sostenible hay territorios mejor posicionados que otros y llevan años apostando ya por él. El **riesgo para el sector radica en que se banalice el término** con campañas de promoción que no están basadas en una oferta de valor realmente sostenible, sino en un márketing verde convirtiendo el término «**turismo sostenible**» en un nuevo **commodity** que vaya perdiendo valor rápidamente.

Riesgo de banalizar término
"Turismo Sostenible" convirtiéndolo en nuevo commodity

TURISMO SOSTENIBLE E INTELIGENTE, UNA NUEVA FUENTE DE VALOR PARA EL SECTOR.

PAU SOLANILLA

Es por ello, que es importante trabajar los destinos turísticos sostenibles con una estrategia integral. Una promoción inteligente y eficiente creando nuevas narrativas creativas y auténticas que permita poner en valor los atributos y valores de un destino sostenible con una alianza y trabajo coordinado y colaborativo entre instituciones, empresas del sector y los ciudadanos.

01. Estrategia integral

02. Promoción inteligente y eficiente

03. Trabajar en alianza Ciudadanos/Empresas /Instituciones

La reputación y la generación de confianza van a ser un factor crítico cada vez más central en la elección de un destino por lo que es necesario trabajar de forma coherente entre todos los actores de la cadena de valor que intervienen en la promoción de un destino o un establecimiento turístico. No en vano, **el 70% de los viajeros** -según la encuesta de STR- **creo que existe poco o ningún esfuerzo para ser sostenible entre los proveedores de turismo**, incluyendo las compañías de transportes (aviones, trenes, autobuses, etc).

La reputación y la generación de confianza van a ser un **factor crítico** cada vez más central en la elección de un destino, por lo que es necesario trabajar de forma coherente entre todos los actores del territorio y de la cadena de valor que intervienen en la promoción de un destino o un establecimiento turístico para cumplir con la promesa de valor ofertada. Posicionarse como un destino sostenible requiere una delicada coordinación de esfuerzos entre los agentes del territorio y desplegar una estrategia de comunicación y promoción 360 que tenga coherencia y sentido.

TURISMO SOSTENIBLE E INTELIGENTE, UNA NUEVA FUENTE DE VALOR PARA EL SECTOR.

PAU SOLANILLA

Las nuevas tecnologías nos permiten iniciar el viaje, o la elección del viaje, desde la pantalla de nuestro ordenador o teléfono móvil, por lo que hay que impactar positivamente desde el primer momento trabajando en el terreno de las expectativas y las creencias compartidas que son las que impactan en la reputación de un destino.

De igual forma, la promoción de un destino sostenible desborda las campañas de promoción institucionales. Para ser efectivos y creíbles, se hace indispensable implicar a los diferentes actores participando activamente y de forma creativa con sus redes sociales para proyectar autenticidad, talento, identidad y compromiso. Hoy, el medio ya no es el mensaje, sino las personas son el mensaje. Los mensajes compartidos o los comentarios de las personas generan más confianza que las campañas tradicionales de promoción o la publicidad.

El turismo sostenible tiene igualmente que proyectar su compromiso con la transformación económica, social y medioambiental mostrando el compromiso de los diferentes actores para con el territorio y proyectando unos valores y un compromiso que va mucho más allá que desarrollar un negocio. Es una forma de vida que pretende transformar y mejorar tanto el territorio como al viajero para conciliar ocio con el desarrollo sostenible, por lo que su mirada debe ser de medio y largo plazo, manteniendo la coherencia con ciertas prácticas y valores.

TURISMO SOSTENIBLE E INTELIGENTE, UNA NUEVA FUENTE DE VALOR PARA EL SECTOR.

PAU SOLANILLA

En esa carrera por el desarrollo económico y social, los **destinos turísticos sostenibles o los territorios sostenibles deben ser además inteligentes y selectivos**. La apuesta por la **seguridad** y la sostenibilidad requiere igualmente una política de promoción de inversiones coherentes con los valores que proyectamos. Inversiones con impacto social o inversiones responsables que no solo considera la rentabilidad, sino también el impacto social o medioambiental (ESG o IRG).

En definitiva, **el turismo sostenible emerge como oportunidad para recuperar y reactivar el sector del turismo**. Hagámoslo con coherencia y visión estratégica, evitando que las urgencias del momento que vivimos desvirtúen el potencial de un sector que puede ser estratégico tanto para hoy como para el futuro.

Experto en reputación y liderazgo corporativo.
Fundador de Sostenibles.org

Pau Solanilla

SOSTENIBILIDAD, ECONOMÍA CIRCULAR Y PARÁMETROS ESG

IRMA VILLAR

Uno de los últimos libros que he leído es “La buena suerte” de Rosa Montero, novela que hace reflexionar, entre otros asuntos, sobre la catarsis y el inevitable a la par que necesario, cambio.

¿Cuántos intentos fallidos para recalculer el rumbo?, ¿Qué tiene que pasar para que se rompan las inercias y tomar acción? En entornos personales, a veces es un click, pero como sociedad es complejo. ¿Tendremos “la buena suerte” de tomar conciencia de lo determinante que es hacer un mundo sostenible?, ¿será por fin, éste el momento del click común y colectivo?, **¿aprenderemos de la vulnerabilidad a la que nos estamos viendo expuestos?**

Ya desde los tempranos 90’s empezamos a escuchar la necesidad de “desarrollar negocios sostenibles” y no se refería a las organizaciones del Tercer Sector, sino a empresas y corporaciones a las que se les ponía el foco en la responsabilidad social y medioambiental.

Acrónimos como PPP, en inglés ‘**Planet, People, Profit**’ (planeta, personas, beneficio) pasaron a estar muy presente en el activismo por la sostenibilidad. Un gran referente, Jonh Elkington, acuñó en 2004 el término **Triple Resultado** (Triple Botton Line - TBL) concepto, que hace referencia al **impacto que tiene la cuenta de resultados de una empresa en estas tres dimensiones: ambiental, social y económica**. Se empieza a gestar el necesario vínculo entre sostenibilidad y responsabilidad corporativa.

SOSTENIBILIDAD, ECONOMÍA CIRCULAR Y PARÁMETROS ESG

IRMA VILLAR

Recuerdo como si fuera ayer, la película documental de Al Gore “Una Verdad Incómoda” (2006). Parecía que habíamos llegado a entender la gravedad de las consecuencias de nuestros hábitos de vida y consumo. Individuos, organizaciones, corporaciones y gobiernos hacían anuncios de su compromiso de hacer un mundo más sostenible.

La UE empezó a apoyar los “Paquetes de Economía Circular” (2015-2018), con el claro objetivo de estimular la transición del modelo lineal de crecimiento económico (producir-usar-tirar) hacia un modelo de crecimiento circular (producir-usar-reutilizar). Para que esta circularidad sea efectiva y eficiente, es clave que desde el origen se diseñe el producto sabiendo que después de su uso, la cadena de valor continúa mediante la reutilización/reciclaje.

Quizá el exponente más visible que hoy en día tenemos en la economía circular aplicada, está en el gran avance tecnológico para la necesaria reducción del CO2. Grandes corporaciones apuestan por los biocombustibles, que son la palanca para la descarbonización. Gracias a materias primas reutilizadas (en su mayoría aceites de origen vegetal y biomasa) junto con hidrógeno, se está produciendo: BIOJET para transporte aéreo, HidroBioDiésel para transporte terrestre, el BIOPropano para todo tipo de instalaciones, Bionafta... Y esto es una gran noticia, para todos los sectores, y desde luego para el sector del Turismo en cuanto a transporte y movilidad de personas.

SOSTENIBILIDAD, ECONOMÍA CIRCULAR Y PARÁMETROS ESG

IRMA VILLAR

Grupos hoteleros nacionales e internacionales, ya están apostando por la circularidad y se van dando pasos firmes para hacer empresas sostenibles con una mirada hacia el largo plazo. Se ha recuperado el concepto de la sostenibilidad PPP de Elkington, actualizado por el acrónimo **ESG (Environmental, Social y corporate Governance)** Medio Ambiente, Social y buen Gobierno de las empresas.

Este índice no sólo **mide la sostenibilidad medioambiental, si no también, la sostenibilidad de la propia empresa a largo plazo, junto con el compromiso social y del entorno**. Las compañías que ponen en el centro de su estrategia ESG, muestran una mayor estabilidad y desarrollo sostenido.

En nuestro país, la organización sin ánimo de lucro Forética, está liderando la divulgación de ESG y la importancia que tiene integrar en la gestión de las empresa y organizaciones los aspectos sociales, ambientales y de buen gobierno. De sus 200 socios, el 40% son empresas del IBEX35, además de filiales de multinacional, PYMES y ONG de referencia.

Las corporaciones que cotizan en los diferentes mercados financieros de todo el mundo, saben de la importancia del índice ESG. De hecho, el **43% de las cotizadas de IBEX35 están con índices ESG muy altos**. Los inversores se preguntan ¿cómo hace el dinero la compañía?, ¿cómo de sostenible es la compañía a largo plazo?, ¿cómo gestiona el capital humano?, ¿cómo gestionan la polución o los desechos que generan?, ¿transparencia, integridad? ... y muchas de estas respuestas están el ESG Score System, de MSCI.

Los índices MSCI se han convertido en una de las referencias mas importantes de la industria financiera actual. Son importantes para analistas y gestores de fondos porque les proporciona un buen punto de partida. Los tres mas conocidos son MCSI World, MSCI ACWI y el MSCI Emerging Markets. Pero el que nos ocupa es el MSCI ESG, índice que mide la sostenibilidad a largo plazo de la compañía, la resiliencia y cómo es catalogada siguiendo los parámetros ESG.

SOSTENIBILIDAD, ECONOMÍA CIRCULAR Y PARÁMETROS ESG

IRMA VILLAR

Del análisis que MSCI hace por corporación, son identificadas con diferentes niveles de ESG.

REZAGADA - CCC

Empresa que va a la zaga de su sector por su elevada exposición y su incapacidad para gestionar los riesgos ESG más importantes

MEDIA - BBB

Una empresa con un historial mixto o no excepcional en la gestión de los riesgos y oportunidades ESG más significativos en relación con sus pares del sector

LÍDER - AAA

Empresa que lidera su sector en la gestión de los riesgos y oportunidades ESG más importantes

Con AAA, podemos encontrar a Microsoft, Agilent Technologies, Salesforce o Next Energy. Con BB por ejemplo a JP Morgan Chase y con CCC a West Fargo.

Adjunto gráfico ejemplo, en el que se puede ver el detalle de los tres pilares ESG

Fuente: <https://www.msci.com/our-solutions/esg-investing/esg-ratings>

SOSTENIBILIDAD, ECONOMÍA CIRCULAR Y PARÁMETROS ESG

IRMA VILLAR

Sólo la perspectiva del tiempo nos mostrará si este inefable momento que estamos viviendo, será en realidad el catalizador de “la buena suerte”.

La responsabilidad de las corporaciones, el apoyo de los gobiernos y organizaciones internacionales son determinantes para dar este impulso definitivo. Y como individuos, tenemos una responsabilidad de no utilizar mas recursos de los necesarios. Apoyemos y desarrollemos proyectos sostenibles a largo plazo siendo responsables con nuestro entorno y con todos aquellos que lo hacen posible.

Irma Villar

Executive MBA por el IE Business School, Licenciada en Derecho y Diplomada en Administración y Dirección de Empresas. De pensamiento crítico, abstracto e innovador. Su pasión por la experiencia del cliente y tecnología, han hecho que a lo largo de su trayectoria profesional haya realizado diferentes programas de postgrado, siendo el último y a Señalar; el Programa Ejecutivo de Dirección Comercial PEDJ.

Ha fundado y dirigido uno de los primeros Hoteles Boutique Digitales que, a lo largo de diez años, ha estado dentro de los cinco mas reconocidos en RRSS y plataformas digitales. Con ocupación media anual del 90%, mas de 3.000 reviews y 18.000 leads. La trazabilidad de la información que permiten el entorno digital, generó el interés de un grupo europeo, líder en IA y Tech. del sector Hospitality y fue adquirido en diciembre 20'. Anteriormente trabajó en Hewlett Packard como European Business Analyst, en Jazztel en el área de Business Intelligence y como CEO de una PYME donde lideró el proceso de transformación digital.

TURISMO SOSTENIBLE. VIVIR MÁS DESPACIO DISFRUTANDO DE LOS PEQUEÑOS DETALLES. MARILÚ ROMERO

La industria global de Congresos, reuniones, convenciones, eventos, incentivos, programas turísticos, viajes temáticos debe regenerarse y atender a la sostenibilidad de un nuevo modelo económico basado en la eliminación de residuos y la reutilización continua de recursos: la llamada economía circular, partiendo de la idea de que, sin sostenibilidad, sencillamente no habrá turismo en el futuro.

“Para que surjan nuevos modelos de progreso, necesitamos «cambiar el modelo de desarrollo global», lo cual implica reflexionar responsablemente «sobre el sentido de la economía y su finalidad, para corregir sus disfunciones y distorsiones». No basta conciliar, en un término medio, el cuidado de la naturaleza con la renta financiera, o la preservación del ambiente con el progreso. En este tema los términos medios son sólo una pequeña demora en el derrumbe. Simplemente se trata de **redefinir el progreso**. Un desarrollo tecnológico y económico que no deja un mundo mejor y una calidad de vida integralmente superior no puede considerarse progreso.”

«La revolución regenerativa, un nuevo paradigma para la gestión de eventos», informe publicado por IMEX Group argumenta que la sostenibilidad ya no es suficiente, dada la velocidad con que los humanos están agotando los recursos de la tierra y llevando a especies animales a la extinción.

TURISMO SOSTENIBLE. VIVIR MÁS DESPACIO DISFRUTANDO DE LOS PEQUEÑOS DETALLES. MARILÚ ROMERO

Es necesario implementar nuevos programas recogiendo las características del “**nuevo turismo**”: destinos con **identidad propia**, con elementos diferenciales respecto a la competencia, que garanticen además la seguridad, la sostenibilidad natural y cultural. La incorporación del impacto del turismo en el bienestar y desarrollo de la población residente y la sensación de colaborar en la misma por parte del turista deberá incorporarse paulatinamente en el concepto de productividad y competitividad.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que la participación e implicación de la población local en esta nueva concepción del Turismo no puede plantearse como un imposición a los miembros de la Comunidad, por el contrario, hay que **plantear esta colaboración** (protección del medio, de la riqueza agrícola, patrimonial, etc.) como un objetivo imprescindible para alcanzar una fase de concordia entre bienestar de la población, sostenibilidad ambiental y rendimiento económico que revierte en la prosperidad de los recursos naturales y económicos de la zona. Hasta ahora, poco de este rendimiento económico del turismo actual ha incidido en incrementar las posibilidades de mejora de la población acogedora.

Por ello, una nueva forma de entender el Turismo, se conseguirá:

- Fomentando la amplitud de mira de los Agentes Turísticos y de la diferentes Administraciones, que nos permita contemplar situaciones diversas ante escenarios muy diferentes.
- Ello significa salir de la zona de confort de cada eslabón de la cadena
- Abrir el abanico a nuevas posibilidades comerciales y de ventas, que signifiquen valorar el entorno y su protección.

TURISMO SOSTENIBLE. VIVIR MÁS DESPACIO DISFRUTANDO DE LOS PEQUEÑOS DETALLES. MARILÚ ROMERO

Todos tenemos claro, después de sufrir los avatares de la pandemia Covid 19, que el pensamiento y la concepción del cliente de cara a programar un viaje ha variado. No obstante, hay una premisa que ha de mantenerse sin fractura en los Agentes Turísticos y la de conseguir la Satisfacción del Cliente.

Hemos de tener en cuenta que los clientes perciben la Calidad en función de una multiplicidad de factores tanto tangibles como intangibles y que tienen una escala de valoración distinta en cada persona dependiendo de sus características particulares.

Ante un reto de tal importancia, la existencia de una estructura para la Calidad, el establecimiento de los procedimientos técnico-administrativos en la realización de tareas y su control, los requerimientos en las relaciones contractuales, la garantía de proveedores y subcontratistas, control y actuaciones con los servicios no conformes, la gestión de los recursos humanos aplicados, el soporte documental que lo justifica, son, entre otros, elementos imprescindibles para ordenar el Sistema de Calidad en una Empresa y así, velar por todos los procedimientos implementados y orientados a la Satisfacción del Cliente. Tan sólo es básico comprender y asimilar el concepto de satisfacción de cada cliente y su estándar de garantía para conseguirlo.

Ya había voces que incidían en esta cuestión en el año 2019, indicando la necesidad de implementar actividades complementarias, gastronómicas, patrimoniales, rurales y/o culturales en los programas turísticos:” Hay que construir emociones en la mente de las personas, pasando del commodity al mundo emocional. La industria turística debe ser capaz de crear un mundo en la mente de su cliente usando colores, imágenes, espacios de influencia, palabras descriptivas, vídeos, texturas, aromas, paisajes, emociones, sentimientos, vivencias.... A través del relato percibido y la experiencia vivida. Esta será la clave del éxito en posicionamiento competitivo”. *Estudio Sectorial e informe de tendencias en la industria del turismo, Ascolese & Llantada, WAM – Global Growth Agents, 2019.*

TURISMO SOSTENIBLE. VIVIR MÁS ESPACIO DISFRUTANDO DE LOS PEQUEÑOS DETALLES. MARILÚ ROMERO

Para una Organización de prestación de servicios es importante que por parte del Equipo Humano de la Empresa se de respuesta a aspectos que exigen implicación personal. Por ello es importante contemplar con:

- ✓ La motivación y sensibilización del personal
- ✓ El desarrollo de la formación y capacitación del personal en cada ámbito de la empresa y de sus procedimientos
- ✓ El reforzamiento de las acciones que conduzcan a la mejora de la Calidad de Servicio
- ✓ La proyección de una buena imagen, cultura y prestaciones del establecimiento que sean percibidas y reconocidas por los clientes, como identidad de “Marca”.

El cliente valora sentirte respaldado por una Empresa que cuida los detalles, que atiende sus deseos, que responde ante cualquier incidencia y que le trasmite la confianza necesaria para mantener una relación comercial continua y consolidada.

De esta manera España debe mantener su posición como líder mundial en turismo e instrumentarla para contribuir desde el turismo a construir una sociedad mejor, más próspera, igualitaria e inclusiva, en concordancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas.

Es hora de dejar de medir el éxito del modelo turístico español exclusivamente por el aumento del número de turistas, y adoptar una metodología integral de sostenibilidad, competitividad, calidad, diferenciación, autenticidad y satisfacción que mida estos factores y el cambio climático con el objetivo de funcionar como herramienta de mejora continua y así reconocer esta apuesta y compromiso de los destinos turísticos, sus empresas y servicios.

TURISMO SOSTENIBLE. VIVIR MÁS DESPACIO DISFRUTANDO DE LOS PEQUEÑOS DETALLES.

MARILÚ ROMERO

Al mismo tiempo, este crecimiento sostenible debe afrontar y superar los problemas que le acechan como, por ejemplo, la pérdida de identidad de los destinos, la saturación de los espacios, la contaminación ambiental, o la distribución desigual de los beneficios que acompaña al crecimiento turístico actual.

Evidentemente se debe trabajar en un **nuevo modelo de Turismo no agresivo** poniendo en marcha **acciones sostenibles** que involucren al gobierno, al empresariado y al ciudadano haciendo el destino más competitivo y preparado, el objetivo es involucrar al turista para que por medio de la satisfacción de la experiencia vivida le ayude a autorealizarse contribuyendo de forma directa a la sostenibilidad que también reportará en beneficios significativos para la propia entidad, la sociedad y el medio ambiente.

Entendemos que el objetivo fundamental del turismo sostenible es mantenerse en el tiempo, necesitando para ello obtener la máxima rentabilidad, pero protegiendo los recursos naturales que lo sostienen y respetando e involucrando a la población.

Debemos crear estándares para que sirvan de guía a cualquier entidad que quiera desarrollar su actividad bajo los principios de la sostenibilidad en todas sus dimensiones, fomentando entre sus clientes, usuarios y trabajadores su concienciación y la adopción de un comportamiento responsable.

Por lo tanto, el turismo sostenible debe concebirse como un modelo de desarrollo económico diseñado para:

1. Mejorar la calidad de vida de la población local, de las personas que trabajan y viven en el destino turístico
2. Proveer mayor calidad de la experiencia para el visitante
3. Mantener la calidad del medioambiente del que dependen tanto la población local como los visitantes
4. La consecución de mayores niveles de rentabilidad económica de la actividad turística para los residentes locales
5. Asegurar la obtención de beneficios por parte de los empresarios turísticos

TURISMO SOSTENIBLE. VIVIR MÁS DESPACIO DISFRUTANDO DE LOS PEQUEÑOS DETALLES. MARILÚ ROMERO

La actividad turística debe cumplir si quiere alcanzar el objetivo de la sostenibilidad una serie de máximas a nivel internacional, que son:

Moderación del uso de los recursos

Reducción en el exceso del consumo y de los residuos

Mantenimiento de la diversidad biológica

Planificación cuidada del turismo

Apoyo de la economía local

Involucración de la población local

Formación específica del personal

Marketing responsable

Estímulo de la investigación

En base a estas premisas, la OMT establece 10 áreas prioritarias por las que considera se debe empezar a luchar por la sostenibilidad en el sector turístico:

- 1.Reducción, reutilización y reciclado de residuos
- 2.Eficiencia energética, conservación y gestión
- 3.Gestión adecuada de los recursos de agua potable
4. Gestión adecuada de las aguas residuales
- 5.Gestión adecuada de las sustancias peligrosas
- 6.Transporte más sostenible
- 7.Gestión y planificación adecuada del turismo
- 8.Involucración del personal, clientes y comunidades locales en los temas ambientales
- 9.Realización de diseños para la sostenibilidad
- 10.Establecimiento de acuerdos de colaboración para la
- 11.Consecución del desarrollo sostenible

TURISMO SOSTENIBLE. VIVIR MÁS DESPACIO DISFRUTANDO DE LOS PEQUEÑOS DETALLES. MARILÚ ROMERO

El turismo sostenible incorpora una nueva ética al turismo y al modo de actuar del turista. Debemos fomentar los Beneficios del porque es **IMPORATANTE** un Turismo sostenible; a continuación, algunos de estos beneficios:

1. Facilita la comprensión de los impactos que genera el turismo en el medio natural, cultural y humano
2. Asegura un adecuado equilibrio entre beneficios y costos
3. Genera empleo local de manera directa en el sector servicios
4. Estimula la rentabilidad de las industrias domésticas locales
5. Genera entrada de divisas en el país e inversiones en la economía local
6. Diversifica la economía local, particularmente en áreas rurales donde el empleo agrario puede ser esporádico e insuficiente
7. Procura el entendimiento y la toma de decisiones entre todos los colectivos sociales para su coexistencia con otros recursos
8. Incorpora una planificación que asegura un desarrollo turístico adecuado a la capacidad de carga del ecosistema
9. Estimula la mejora de los transportes locales, las comunicaciones y las infraestructuras básicas
10. Ofrece actividades que pueden ser disfrutadas tanto por la comunidad local como por los turistas
11. Ayuda a la preservación del patrimonio histórico y cultural
12. Anima, por una parte, a la recuperación de usos agrarios en tierras marginales y, por otra, favorece el mantenimiento de la vegetación natural en grandes áreas
13. Mejora la autoestima de la población local y la revalorización de su entorno y sus características culturales
14. Ofrece oportunidad para una mayor comunicación y entendimiento entre personas de distintas procedencias
15. Demuestra la importancia de los recursos naturales y culturales para el bienestar económico y social de la comunidad local, y cómo ésta puede ayudar a preservarlos
16. Controla y valora los impactos provocados por el turismo, desarrolla métodos fiables de responsabilidad ambiental y contrarresta los efectos negativos

TURISMO SOSTENIBLE. VIVIR MÁS DESPACIO DISFRUTANDO DE LOS PEQUEÑOS DETALLES. MARILÚ ROMERO

Y no más importante es tomar conciencia de Reducir la huella de carbono con una correcta gestión, las empresas del sector Turístico debemos minimizar el impacto medioambiental que provoca el negocio: Hoteles, Autocares, Aviones, Actividades, Restaurantes, estos agentes intervinientes deben estar comprometidos a utilizar productos ecológicos y reciclables, etc. Debemos apostar por promover y desarrollar un Turismo cercano, rural, más orientado a la naturaleza, el deporte, la gastronomía local y ecológica , turismo agrícola y permacultural, no solamente en temporadas altas, sino hacer del turismo algo permanente durante todo el año, de esta manera conseguiremos que el cliente se plantee salir del bullicio y apueste por la tranquilidad y el bienestar; esto implica trabajar en equipo con todos los Entes intervinientes en la cadena, que todos los proveedores compartan la misma filosofía de hacer y aportar por un Turismo Sostenible y que estén comprometidos en el medio ambiente, y así sus productos y servicios serán lo más sostenibles.

SLOW LIFE: VIVE PLENAMENTE

Directora de INDIGO DMC y Asociación DMC Spain. Experiencia reconocida en los sectores de Turismo Sostenible y MICE (Meeting, Incentives, Congress and Events). Experto en aumentar la productividad y la satisfacción del cliente a la vez que se impulsan los ingresos y las ventas. Comprometido con la optimización de los procedimientos y la formación de los empleados.

Cree en la sostenibilidad de las empresas aplicando los criterios ESG (Environmental, Social and Corporate governance) y pone especial foco, en la gestión de “la experiencia de cliente” como el epicentro del crecimiento orgánico y sostenible de la empresa.

Marilú Romero

open-ideas.es

TURISMO | Inteligente
Sostenible
Seguro

INFORME TURISMO POST-COVID

Autores

Estrella Díaz - *Marie Skłodowska-Curie Senior
Global Fellow en San Diego State University*

Paula Valverde - *Senior Advisor en Metrikus*

Luis Cardo Jalón -

Amina Achab Zekri - *CEO Best Halal Trip*

Javi Arranz - *CEO & Founder Eternity*

Pau Solanilla - *Fundador Sostenibles.org*

Irma Villar - *CEO & Founder Digital Hospitality*

Marilú Romero - *Directora de INDIGO DMC y
Asociación DMC Spain*

Coordinado por: Leonard Pera

CONTACTO

C/ La Bañeza nº 43
28035 Madrid

info@open-ideas.es

10
años

open-ideas.es